

BIOPREPARAT, MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI ME'YORLARINI O'RTAKI OQBOSH KARAM YETISHTIRISHDA TUPROQNING HAJM MASSASI VA G'OVAKLIGIGA TA'SIRI

Imomaliyev M.I.

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239758>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida o'rtaki oqbosh karam o'simligiga biopreparat, mineral va organik o'g'itlarni me'yorlariga bog'liq holda tuproqning hajm massa va g'ovakligiga ta'sir bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В статье приведены данные о влиянии норм внесения биопрепаратов, минеральных и органических удобрений на объёмную массу и пористость почвы в условиях орошаемых типичных серозёмов при возделывании среднеспелой белокочанной капусты.

Annotation: The article provides data on the influence of application rates of biopreparations, mineral and organic fertilizers on soil bulk density and porosity in irrigated typical gray soils during the cultivation of medium-maturing white cabbage.

Kalit so'zlari: tipik bo'z tuproqlar, o'rtaki oqbosh karam, Baykal EM-1 preparati, mineral, organik o'g'itlar, tuproqni hajm massa, tuproqni g'ovakligi.

Ключевые слова: типичные серозёмы, среднеспелая белокочанная капуста, препарат Байкал ЭМ-1, минеральные удобрения, органические удобрения, объёмная масса почвы, пористость почвы.

Keywords: typical gray soils, medium-maturing white cabbage, Baikal EM-1 preparation, mineral fertilizers, organic fertilizers, soil bulk density, soil porosity.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda dunyoda deyarli har to'qqiz odamning biri to'yib ovqatlanmayapti, sayyoramiz aholisining 30 foizidan ziyodi to'laqonli ravishda ovqatlanmaslik, eng asosiy mikroelement va vitaminlar yetishmasligi muammosini boshidan kechirmoqda.

Dunyoda qishloq xo'jaligida keyingi yillarda o'simlikning biologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tuproq iqlim sharoitlariga mos agrotexnologiyalar jumladan, qishloq xo'jaligi ekinlariga organik moddalarga ega bo'lgan xom ashyolardan tayyorlangan kompleks o'g'itlar, biopreparatlar, guminli stimulyatorlarni qo'llash va ishlab chiqarishga joriy qilish borasida bir qancha tadqiqotlar olib borilgan va Rossiya Federatsiyasi, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston Respublikalari va dunyoning boshqa davlatlarida keng qo'llanilib, ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Respublikamizda ekologik o'zgarishlar, haroratning keskin isib ketishi, yog'ingarchilik bo'lmay qurg'oqchilik ob-havo sharoitlarida sabzavot mahsulotlarni yetishtirish, ularni turi va nav xususiyatlaridan kelib chiqib, tashqi ta'sirlarga chidamliligini oshirishda biopreparatlar, organik va mineral o'g'itlarni belgilangan muddat va me'yorlarda qo'llab, yuqori va sifatli sabzavot mahsulotlarni yetishtirish bugungi kunning dolzab masallaridan bo'lib hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutining markazi tajriba xo'jaligida qadimdan sug'orilib kelingan, qiyalik darajasi 1,5⁰ ga teng bo'lgan tipik bo'z tuproqlar sharoitida o'rtaki oqbosh karamdan yuqori va sifatli hosil olish va tuproq unumdorligini oshirishni ta'minlaydigan biopreparat, mineral va

organik o'g'itlar me'yorlarini aniqlash maqsadida 2021-2023 yillar davomida dala tajribasi o'tkazildi. Tajriba 8-variantdan iborat bo'lib, 3 qaytariqda joylashtirildi. Dala tajribalarini o'tkazish O'zPITI uslublari [1; S. 180], B.J.Azimov va B.B.Azimovning "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" [2; B. 9-11], V.F.Belikning "Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве" [3; С. 30-45], "Методы агрофизических исследований" [4; С. 17], nomli manbalarda bayon qilingan usullarda olib borildi. Tajriba tizimi 1-jadvalda keltirilgan.

M.A.Belousov, S.N.Ryfov, K.B.Saakyans [5; 5-10-b.] va boshqalar ma'lumotlarida, sug'orish tuproqning hajm massasini oshirishi va kimyoviy xususiyatlariga ham ta'sir etishi yani ma'lum miqdorda oziq elementlar azot, fosfor, kaliy, uglevod va mikro unsurlarning yuvilib kamayib ketishiga sabab bo'lishini ta'kidlashgan.

B.M.Xalikov, S.Choldanbayev, F.Yakubov [6; 77-79-b.] larning ma'lumotlariga ko'ra, 1-variantda muttasil g'o'za ekiniga kuzgi shudgor ostiga 30 t/ga go'ng, 2-variantda muttasil g'o'za ekiniga N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ kg/ga me'yorda mineral o'g'it, 3-variant mineral va organik o'g'itsiz (nazorat), 4-variantda N₁₅₀P₁₀₀K₁₅₀ kg/ga me'yorda mineral o'g'itlar berilganda, 1 - 2 chi variantlari eng maqbul bo'lib, bunda mavsum boshida tuproqni 0-30 sm qatlamida tuproqni hajm massasi tegishli ravishda 1,32 g/sm³ va 1,36 g/sm³ ni, mavsum oxirida esa 1,39 g/sm³ va 1,41 g/sm³ ni tashkil etdi.

Qishloq xo'jalik ekinlarini ildizi o'ziga xos maqbul tuproq zichligini talab qiladi. Tuproqni zichligi belgilangan me'yordan oshsa, ekinlarni o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada hosil salmog'i kamayadi. Tuproqni hajm massasi yaxshilanganda unga mos ravishda g'ovaklik ham oshadi. G'ovaklikni ortishi esa o'z navbatida tuproqlarda suv, havo, o'simlikni oziqlanish taritibini yaxshilaydi, mikroorganizmlar faoliyatini kuchaytiradi, natijada ekinlarning o'sib rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval
Tajriba tizimi

№	O'g'itlarning yillik me'yor, kg/ga; t/ga	Vegitatsiya davrida o'g'itlarni solish, kg/ga; t/ga			
		Shudgorlas hdan oldin	Ekishda n oldin	Birinchi oziqlantirish ko'chat tutib olganda	Ikkinchi oziqlantirish karamboshi o'ray boshlaganda
1	O'g'itsiz - abs. nazorat	-	-	-	-
2	Go'ng 20 t/ga	20 t/ga	-	-	-
3	Biopreparat 30 l/ga	10 l/ga	10 l/ga	5 l/ga	5 l/ga -
4	Biopreparat 30 l/ga + Go'ng 20 t/ga	10 l/ga +20 t/ga	10 l/ga	5 l/ga -	5 l/ga -
5	Biopreparat 30 l/ga +P-150, K-100	10 l/ga+ P-105, K-50	10 l/ga +P-45	5 l/ga -	5 l/ga + K-50
6	N-150, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-50	N-50, K-50
7	N-200, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-75	N-75, K-50

8	Biopreparat 30 l/ga + N-150, P-150, K-100	10 l/ga +P- 105, K-50	10 l/ga, N-50, P-45	5 l/ga + N- 50	5 l/ga + N-50, K-50
---	--	-----------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------

Sug'orilib dehqonchilik qilanadigan sharoitlarda tuproqning hajm massasiga deyarli barcha agrotexnik tadbirlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bahorda qishloq xo'jalik ekinlarini ekish oldidan tuproqni hajm massasi maqbul darajada bo'lsa, birinchi sug'orishdan keyin dastlabki zichlik holatiga qaytadi.

Ta'kidlash joizki, oqboosh karam o'simligiga organik o'g'it, biopreparat va mineral o'g'itlarni turli me'yorlarda qo'llanishidan qat'iy nazar, tuproqning hajm massasi barcha varinatlarda mavsum boshidan (bahordan) oxiriga (kuzga) tomon ortib bordi va g'ovakligi esa kamayganligi aniqlandi.

Oqboosh karam o'siligiga mineral, maxalliy va biopreparat qo'llanilmagan 1-variantda (2021 y) mavsum boshida tuproqning 0-30 sm qatlamida uning hajm massasi 1,307 g/sm³, g'ovakligi 51,6% ni, mavsum oxirida esa hajm massasi 1,391 g/sm³, g'ovakligi 48,5% ga teng bo'ldi. tuproqning 30-50 sm qatlamida esa tegshilicha hajm massasi 1,402 g/sm³, g'ovakligi 48,1% ni va 1,423 g/sm³ va 47,3% ni tashkil qilgandi yoki tuproqning haydov qatlamida tuproqning hajm massasi mavsum boshiga nisbatan 0,084 g/sm³ ga yuqori bo'lsa, g'ovakligi esa 3,1% pasaygan, tuproqning haydov ostki qatlamida esa mos ravishda 0,021 g/sm³ va 1,4% ga teng bo'ldi (2-jadval).

Oqboosh karam ekiniga gektariga 20 tonna organik o'g'itlar qo'llanilgan 2-variantda tuproqni haydov qatlamida mavsum oxirida hajm massasi 1,375 g/sm³ ni, g'ovakli esa 49,1% ni tashkil etdi yoki 1-variantga nisbatan qo'llanilgan organik o'g'itlar evaziga hajm massasi 0,016 g/sm³ ga

kamroq bo'lsa, g'ovakligi esa 0,6% ga ko'proq bo'lganligi kuzatildi. Ushbu fonda (20 t/ga organik o'g'it) gektariga biopreparatni gektariga 30 litr qo'llanilgan 4-variantda mavsum oxiriga borib tuproqni haydov qatlamida hajm massasi 1,356 g/sm³ ni, g'ovakli 49,8% ni tashkil etdi yoki 2-variantga nisbatan qo'llanilgan biopreparat hisobiga hajm massa 0,019 g/sm³ ga kamroq zichlashgan, g'ovakligi 0,7% ko'proq bo'lganligi aniqlandi.

Oqboosh karam o'simligiga gektariga yillik mineral o'g'atlar me'yorlari N-150, P-150, K-100 kg va N-200, P-150, K-100 kg qo'llanilgan 6- va 7- variantlarda mavsum oxirida tuproqni 0-30 sm qatlamida variantlarga tegishli hajm massasi 1,338 g/sm³, g'ovakligi 50,4% va hajm massasi 1,334 g/sm³ va 50,6% ga teng bo'ldi. Ushbu ilmiy ma'lumotlarni nazorat variantga solishtirsak, qo'llanilgan mineral o'g'itlar evaziga mavsum oxirida tegishli hajm massasi 0,053 g/sm³ va 0,057 g/sm³ kamroq, g'ovakligi esa 1,9 va 2,1% ko'proq bo'lganligi kuzatildi.

Tajribada oqboosh karam o'simligiga gektariga 30 litr biopreparat va mineral o'g'itlar N-150, P-150, K-100 kg qo'llanilgan 8-variantda mavsum oxiriga bori tuproqni haydov qatlamida hajm massasi va g'ovakligi tegishli 1,321 g/sm³ va g'ovakligi 51,1% ga ni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlarni nazorat variantga taqqoslasak, qo'llanilgan biopreparat va mineral o'g'itlar evaziga mos ravishda 0,70 g/sm³ kamroq va g'ovakligi 2,6% ga

2-jadval

Oqboosh karam o'simligiga qo'llanilgan biopreparat organik va mineral o'g'itlarni tuproqning hajm massasi va g'ovakligi ta'siri

Var . tar. raq .	O'g'itlarning yillik me'yori, kg/ga; t/ga	Tuproq qatlam-lari, sm	2021 yil				2022 yil			
			Mavsum boshida		Mavsum oxirida		Mavsum boshida		Mavsum oxirida	
			g/sm ³	%						
1	O'g'itsiz - abs. Nazorat	0-30	1,307	51,6	1,391	48,5	1,310	51,5	1,396	48,3
		30-50	1,402	48,1	1,423	47,3	1,404	48,0	1,426	47,2
2	Go'ng 20 t/ga	0-30	1,304	51,7	1,375	49,1	1,303	51,7	1,382	48,8
		30-50	1,401	48,1	1,415	47,6	1,401	48,1	1,417	47,5
3	Biopreparat 30 l/ga	0-30	1,306	51,6	1,384	48,7	1,307	51,6	1,387	48,6
		30-50	1,404	48,0	1,422	47,3	1,404	48,0	1,421	47,4
4	Biopreparat 30 l/ga + Go'ng 20 t/ga	0-30	1,301	51,8	1,356	49,8	1,302	51,8	1,364	49,5
		30-50	1,401	48,1	1,414	47,6	1,401	48,1	1,416	47,6
5	Biopreparat 30 l/ga +R -150, K-100	0-30	1,300	51,9	1,347	50,1	1,304	51,7	1,348	50,1
		30-50	1,402	48,1	1,415	47,6	1,401	48,1	1,413	47,7
6	N-150, P-150, K-100	0-30	1,299	51,9	1,338	50,4	1,302	51,8	1,345	50,2
		30-50	1,401	48,1	1,413	47,7	1,40	48,1	1,412	47,7
7	N-200, P-150, K-100	0-30	1,297	52,0	1,334	50,6	1,30	51,9	1,342	50,3
		30-50	1,400	48,1	1,411	47,7	1,40	48,1	1,41	47,8
8	Biopreparat 30 l/ga + N-150, P-150, K-100	0-30	1,294	52,1	1,321	51,1	1,298	51,9	1,331	50,7
		30-50	1,399	48,2	1,41	47,8	1,397	48,3	1,409	47,8

ko'proq bo'lganligi aniqlandi yoki qo'llanilgan biopreparat evaziga (6-variantga nisbatan) hajm massasi 0,017 g/sm³ kamroq zichlashgan va g'ovakligi esa 0,7% ko'proq bo'lganligi aniqlandi.

Demak, oqboosh karam o'simligiga qo'llayotgan biopreparat kimyoviy vositasini nafaqat o'simlikni o'sib rivojlanishiga balki, tuproqning agrofizikaviy xususiyatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Lekin, shuni ham ta'kidlash joizki, oqboosh karam o'simligiga biopreparatni me'yoridan ortiq qo'llash nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Izlanishlarning 2022-2023 yillarida ham olingan ilmiy ma'lumotlarda yuqoridagi qonuniyatlar kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida o'rtaki oqboosh karam o'simligiga gektariga "Baykal EM-1" biopreparatini 30 litr va azot 150 kg, fosfor 150 kg, kaliy 100 kg mineral o'g'itlar qo'llanilsa, tuproqning hajm massasi va g'ovakligiga nisbatan ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" – Toshkent. 2007. B.180.
2. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi // - Toshkent, O'zME. 2002. – B. 9–11.

3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. –М.: Агропромиздат, 1992. – С. 30–45.
4. Методы агрофизических исследований. Ташкент, Мехнат. 1973. С.17.
5. Белоусов М.А. и др. Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на производительную способность орошаемых сероземов. //Т/Тр. Ак сАС СоюзНИХИ, Тошкент, САГУ, 1955.Стр. 5-10.
6. Xalikov B.M., Choldanbaev S., Yakubov F. Muttasil g'o'za yetishtirilayotgan dalalarda tuproqning hajm massasi. // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami (1-qism). Toshkent. 2007. B. 77-79.